

ÁYYEMGI OLIMPIADA OYINLARI HAQQINDAĞI ÁPSANALAR

Saparniyazov S.K.

Pedagogika ilimleri boʻyicha filozofiya doktori (PhD) - Ózbekstan mámleketlik dene tárbiya hám sport universiteti Nókis filiali docenti waziyasini atqarish

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20813517>

Olimpiada oʻyinlari áyyem ótmishte payda boʻlgan. Áyyemgi greklar Olimpiada oʻyinlariniń júzege keliwi haqqinda gúrrin etetuǵın kóplep júdá gózzal ápsanalar dóretken.

Pepols haqqındaǵı ápsana dáslepkerinen biri bolıp, ol áyyemgi Rim shayırı Ovidiydiń “Metamarfozalari”nda, hám de áyyemgi grek shayırı Pindar qosıqlarında tilge alınadı. Bul ápsanalarda aytilwinsha, Tantaldıń ulı Pelops onıń janajan qalası Sirildi Troya shaxı II basıp alǵanınan soń watanın tárk etip, Greciya qırǵaqları tárepke jol aladı. Bul jurttıń qublasındaǵı yarım atawlardıń birinde jasap qaladı. Sonnan beri bul yarım ataw Peloponnes dep atalǵan. Kúnlerden bir kúni Pelops Enomaydıń qızı – sahıpjamal Gipodamiyanı kórip qaladı. Enomay Peloponnestiń arqabatisında, Alfey dáryası alabında jaylasqan Pisa qalasınıń shaxı bolǵan. Pelops Enomaydıń gózzal qızın súyip qaladı hám shaxtan qızın oǵan beriwdi sorawǵa batınadı. Biraq, bul ánsat is bolıp shıqpaydı. Gáp sonda, kohin (boljawshı) Enomayǵa óz kúyewiniń qolınan óletuǵının boljap boladı. Bunday ayanıshlı táǵdir diń aldın alıw maqsetinde Enomay qızın ulıwma erge bermewge qarar etedi. Biraq, buǵan qalay erisiw múmkin? Gipodamiyaǵa úylenbekshi bolǵanlardıń barlıǵın da artqa qaytara almaydı-ǵoy? Kórlegen múnasip kúyewler sahıpjamal máliykaǵa erisiw úmitinde oǵan jawshı jiberedi. Enomay olardıń barlıǵına da sebepsiz joq dey almaǵanlıǵı sebepli júdá awır shárt oylap tabadı: ol Gipodamiyanı tek onı eki dóńgelekli grek sawash arbaları jarısında ózin jeńgen jawıngerǵe ǵana hayallıqqa beretuǵının járiyalaydı. Lekin, dawager jeńilse, óz ómiri menen juwap beretuǵının atap ótedi. Pútkil Greciyada arba basqarıw ónerinde Enomayǵa teń keletuǵın adam bolmaydı, onıń atları da samalday ushqır edi-dá. Sonnan keyin Enomay qorǵanı tárepke gózzal Gipodamiyaǵa úyleniw ushın ómirinen de waz keshken jaslar birinen soń biri jol aladı. Enomay dawagerlerdi óltirip, basqalarǵa órnek bolıwı ushın olardıń basların sarayınıń dárwazasına asıp qoyadı. Biraq, bul da Pelopstı joldan qaytara almaydı. Ol reyimsiz shaxtı hiyle menen jeńiwge qarar etedi. Enomaydıń arbakeshi Mitril menen kelisip, dóńgelekti kósheri tutup turatuǵın sınanı alıp taslaydı. Jarıs baslanıwı aldınan hár dayıǵıday, jeńisine isenimi kámil bolǵan Enomay, Pelopsqa báygini bir ózi baslawın buyıradı. Kúyewlikke dawager óziniń sawash arbasında finish tárepke alǵa taslanadı. Enomay bolsa asıqpay qudaylar qudayı Zevske qurbanlıq keltirip, tek sonnan keyin qarsılasınıń izinen jolǵa atlanadı. Mine, Enomaydıń sawash arbası Pelopsqa jetip, Tantaldıń ulı Pisa qalasınıń shaxı atlarınıń qızǵın nápesin jelkesine túygen bir máhál ol artına burılıp, shax wahahalap, nayzasınıń kótergenine kózi túsedı. Biraq, áyne sol waqıtta Enomay arbasınıń dóńgelekleri shıǵıp ketedi hám ol awdarılıp, ústindeǵı qáhárli shax jerge jıǵılıp óledi. Pelops Pisa qalasına saltanatlar menen qaytıp kelip, sahıpjamal Gipodamiyaǵa úylenedi, Enomay saltanatına iye bolıp, óz jeńisiniń húrmetine Olimpiada qalasında sport bayramın shólkemlestiredi hám bul saltanatlardı hár tórt jıldı bir márte qaytalap turıwǵa qarar etedi.

Basqa ápsanalarda aytilwinsha Zevs, Olimpiada qalasında jasawshı atası Kron qábiriniń jaqınında juwirıw jarısların ótkergen. Usı jarıslarda atası üstinen jeńiske erisken sportshılardı jeńip, oǵan álem üstinen húimranlıq keltirgen jeńisi húrmetine, Zevs shólkemlestirgen dep aytiladı. Biraq, Gomer, Pindar Olimpiada oʻyinlariniń jeńimpazları húrmetine jazılǵan óz qosıqlarında tilge alatuǵın ápsana ótmishte eń tanımali, málim hám ataqlı esaplanǵan. Bul ápsanaǵa kóre, Olimpiada oʻyinlarında altınshı qaharmanlıǵın kórsetken Gerakl – (Elida shaxı Avdiydiń mal hawlisin

tazalağanınan soñ tiykar salğan eken). Avdiy esap-sansız mal-dúnyağa iye bolıp, ásirese, onıñ qaramal padaları júdá kóp bolğan.

Gerakl eger Avdiy óz mallarınıñ onnan birin beriwge razı bolsa, mine usı úlken patsha háwlisin bir kúnde tazalap beriwın aytadı. Bunday jumıstı bir kúnde orınlawdıñ ilajı joq dep esaplağan Avdiy razı boladı. Gerakl mal háwlisin orap turğan diywaldı eki qarama-qarsı tárepinen buzıp, Alfey dáryasın toğan menen buwadı hám onıñ suwların Avdiydiñ mal háwlisine baǵdarlaydı. Suw bir kún ishinde háwli ishın tazalaydı, sonnan keyin Gerakl jáne diywallardı qayta tiklep qoyadı.

Gerakl, Avdiy aldına óz haqın talap etip kelgeninde shax oǵan hesh nárese bermey, quwıp jiberipti. Gerakl Elida shaxınan ósh alıwǵa qarar etedi. Ol úlken armiya menen Elidaǵa bastırıp kirip, qanlı sawashta Avdiydi jeñip, onı óltiredi. Avdiy ústinen erisilgen jeñisten soñ Gerakl Pirsqa qalası jaqınında iye bolğan barlıq oljasın Olimpiada qudaylarına qurban etedi hám keyin ala hár tórt jıldı bir márte muqaddes alapta ótkerip turılǵan Olimpiada oynıların shólkemlestiredi.

Olimpiada oynıları payda bolıp, jaratılıwınıñ jáne kóplep basqa ráwiyat hám gipotezaları da bar. Biraq, ápsana, toqıma formasına iye bolğan bunday gipotezalar bári bir ańızlıǵınsha qala beredi. Biykarlap bolmaytuǵın dálillerge kóre, Olimpiada oynıların payda bolıwı miloddan aldınǵı IX ásirge tuwra keledi. Ol dáwirde awır urıs hám soqlıǵısıwlar grek mámleketlerin wayran etken edi. Ifit – aymaǵında Olimpiada qalası jaylasqan kishirek grek mámleketi Elidanıñ shaxı, óz xalqı hám jurttın urıs apatı hám talan-taraj bolıwınan saqlap qalıw maqsetinde boljawshı menen másláhatesiw ushın Delfaǵa jol aladı. Boljaw, hám másláhátlerdiñ barlıǵına sózsiz ámel etetuǵın delfalı boljawshı Ifitke qudaylarǵa xosh keletuǵın Oynılar shólkemlestiriwdi másláhát beredi. Ifit sol zamatta óziniñ qúdiretli armiyası – Sparta shaxı Likurg penen ushırıswǵa atlanadı. Ifit hár tárepleme jaqsı diplomat bolğan bolsa kerek, óytkeni, Likurg onıñ gáplerine qosıladı. Sol kúnnen baslap Elida neytral mámleket dep tán alınıwı shártligin málim etedi. Barlıq bir-biri menen gúresip atırǵan kishi hám de pársshelenip ketken mámleketler bul qararǵa qosıladı. Tez arada Ifit, qudaylarǵa minnetdarshılıǵınıñ belgisi sıpatında hám de óziniñ tınıshlıq súyer umtılısların kórsetiw maqsetinde hár tórt jıldı bir márte Olimpiada qalasında bolıp ótetuǵın Atletika oynıların shólkemlestiredi. Olardıñ ataması – Olimpiada oynıları da mine usı qala atınan alınǵan. Eramızdan aldınǵı 884-jıldı júz berdi. Usı tárizde Greciyada bárshe tórt jıldı bir márte qural-jaraǵın jynastırıp qoyıp, jarıslarda kúshi, shaqqanlıǵın kórsetip, gúresiw ushın hár tárepleme uyǵın rawajlanǵan atletlerge hayran qalıp, qudaylardı húrmetlew maqsetinde Olimpiadaǵa jol alatuǵın dástúr payda boladı.

Olimpiada oynıları pútkil Greciyanı átirapında birlestirgen ulıwmamilliy hádiysege aylanıp, oǵan shekem hám onnan keyin de Greciya kóplep tarqaq, óz-ara dushpanlıq etip atırǵan mámleketlerden ibarat bolğan.

Aradan málim waqıt ótkennen keyin, grekler Olimpiada oynıların bir den bir kalendarın shólkemlestiriw ideyası menen shıqtı. Olimpiadanı turaqlı ráwishte hár tórt jıldı bir márte “biyday orımı hám júzim teriw” payıtı arasında ótkeriwge qarar etildi. Kóp sanlı diniy máresimler hám sport jarıslarınan quralǵan Olimpiya bayramı, dáslep bir kún, soñ bes kún dawamında ótkerilgen bolsa, bara-bara onıñ dawamlılıǵı bir ayǵa jetti. Bayram tek bir kún dawam etken dáwirde, ol ádette, jazǵı quyash turıwınan soñ ay tolǵan birinshi kúnnen baslanatuǵın “muqaddes aydıñ” on segizinshi kúni ótkerilgen. Bayram hár tórt jıldı tákirarlanıp, bul dáwir “Olimpiada”, yaǵnıy, grek Olimpiada jılın quraǵan.

Eramızdan aldınǵı 776-jılı Olimpiada bayramı barlıq grek mámleketleri arasında tán alındı. Bul jil Olimpiada oynıların dáslepki jılnama beti bolıp qaldı. Áyyemgi greklerde dańqlı dástúr bar edi: Olimpiada jeñimpazları – olimponiklerdiñ ismleri Alfey dáryasınıñ jaǵası boylap ornatılǵan

mramor ústinlerde oyıp jazılǵan. Bul dástúr sebepli biz áne usı sáne, yaǵnıy, eramızdan burınǵı 776-jıldı, birinshi jeńimpaz – elladalı aspaz Koreb bolǵanlıǵın bilemiz. Keyingi jarıslarda Pifagor (mushlasıw bellesiwi), Arximed, Sofokl, Sokrat, Platon (juwırıw) hám óz dáwiriniń basqa da ataqlı alımları Olimpiadanıń jeńimpazı hám sıylı orın iyeleri bolǵan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1.G'ofurov B.X. Jismoniy tarbiya va olimpiya harakati tarixi. O'quv o'llanma. T., 2023